

O'ZBEKISTONDA YETIM BOLALARNING HUQUQLARI VA IJTIMOY HIMOYASINI TA'MINLASHNING QONUNCHILIK ASOSLARI

Rashidov Mehriddin Faxriddin o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti Davlat
boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti

mehriddinrashidov4@gmail.com

+998995079904

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218780>

ANNATATSIYA

Davlatning yetim va ota-ona vasiyigidan mahrum bo'lgan bolalarini har tomonlama taminlashga qaratilgan davlat siyosati va qonunchilik normalarini mustahkamlashtrish bu bolalar huquqlari va davlatning ijtimoiy mamlakat ekanligini ko'rsatadi.

KALIT SO'ZLAR

Ijtimoiy davlat, vasiy yoki homiy, joylashtrish, imtiyoz, uy joy, talim.

Kirish

So'nggi yillarda inson huquqlari sohasida faol demokratik islohotlar yo'lidan borayotgan o'zbekiston ijtimoiy himoya masalalariga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Xususan, bolalar huquqlari, ayniqsa, yetim bolalar huquqlarini davlat tomonidan ta'minlashning qonunchilik asoslari mustahkamlanib yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. Yetim bolalarning ta'lim olishi sog'ligini saqlash va uy-joy bilan ta'minlashda barqaror ijtimoiy siyosat yuritilmoqda. Bu borada milliy taraqqiyotning yangi bosqichida o'zbekiston o'zining asosiy qonunida davlat maqomini olgan ijtimoiy davlat sifatida huquq normalari bilan mustahkamlab qo'ydi. Ijtimoiy davlat bu avvalo barcha fuqarolarning farovonligigga xizmat qiladigan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini dastaklashi bilan ahamiyatlidir. Ijtimoiy davlat o'z funksiyalarni bajarishda muhim masala sifatida e'tibor qaratadigan yetim bolalar huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash ijtimoiy adolat prinsiplariga mos ravishda ular uchun shart sharoitlar yaratishga qaratilgan imtiyozlarni belgilaydi. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar kollej, akademik litsey, texnikum va oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan davrida mahalliy hokimliklar tomonidan ajratilgan uy-joylarda kommunal xizmatlarning me'yoriy ko'rsatkichlari bo'yicha foydalanilgan kommunal xizmatlar uchun to'lovlarning ellik foizi tegishli tuman va shahar mahalliy budjetlarining qo'shimcha manbalari hisobidan kompensatsiya qilinishi belgilangan. Yuqoridagi fikrlarning tasdig'i o'laroq yetim bolalarning huquqlarini himoya qilish hamda ijtimoiy iqtisodiy ma'naviy jihatdan himoya qilishga qaratilgan milliy huquqiy qonunchiligimizda va uni amaliyotga joriy etishimizda bir qancha kamchiliklar va xatolar kuzatilmoqda. Ushbu jarayonlar mazkur sohadagi qonunchilik bazasini qaytadan ko'rib chiqish kerakligini taqozo etmoqda. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar qo'llab-quvvatlash tizimini yanada kuchaytirish va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2018-yil 27-iyundagi PQ-3808-son hamda "Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 11-fevraldagi PQ-4185-son qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilgan. Bunda ta'kidlanishida yetim bolalar hamda ota-onasi vasiyigidan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka olishda bo'lajak ota-

onalar maxsus kurslarda taxsil olishlari nazarda tutilgan. Bundan maqsad esa kelgusida farzandlar bilan bo'ladigan munosabatlarni takomillashtirish shu bilan birga bolaning manfaatlariga zid bo'lgan turli xil xatti-harakatlarni oldini olish bolaning erkin va sog'lom kamolotga yetishi ko'zlangan. Zero, har bir bola o'z shaxsini erkin kamol toptirish huquqiga ega. Sh.R.Yuldashevaning fikricha, oilaga tarbiyaga olingan bolalar va tutingan ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar, albatta, vasiylik va homiylik organining yoki tutingan ota-onaning tashabbusi bilan tugatilishi mumkin. Shuningdek, uning fikricha, vasiylik va homiylik institutini oilaga tarbiyaga olish (patronat) munosabatlarida mustaqil erk-irodaning ifodasi deyish mumkin.[1] Ota-onalik huquqidan mahrum etish shuningdek farzandlikka olish bilan bog'liq ishlarda davlat o'z nazoratini tashkil etish muhimdir. Olimning fikrlari tasdig'i o'laroq farzandlikka olish shuningdek, ota-onalik huquqidan mahrum etish bilan bog'liq bo'lgan sud ishlarida prokurorning ishtroki majburiy etib qo'yilganligidan bilishimiz mumkin.

Oila kodeksining 196-moddasiga ko'ra, bolalarni tarbiyaga olish to'g'risidagi kelishuv uzrli sabablar (kasalligi, oilaviy yoki mulkiy mavqeining o'zgarishi, tarbiyasidagi bolalar bilan o'zaro bir-birini tushunmaslik va boshqa sabablar) mavjud bo'lsa, bolalarning tutingan ota-onasi tashabbusi bilan, shuningdek vasiylik va homiylik organlarining tashabbusi bilan yoki bola ota-onasiga qaytarilgan yoxud bola farzandlikka olingan taqdirda muddatidan ilgari bekor qilinishi mumkin.[2] Ushbu moddaning mazmunidan ko'rinadiki farzand asrab olinganda yoxud boqib olinganda uning manfaatiga zarar yetkazuvchi turli xil omillar mavjud bo'lganda vasiylik bekor qilinadi. Albatta bunda bolaning manfaatlarini ko'zlanganligini ko'rishimiz mumkin. Sh.R.Yuldashevaning fikrlarini davom ettirgan holda, shuni alohida ko'rsatish lozimki, voyaga yetmagan bolalarga aksariyat hollarda vasiy va xomiy tayinlash lozim bo'lmay qoladi. Shuningdek, vasiylik va homiylik vasiy yoki xomiy iltimosnomasiga ko'ra ham amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu iltimosni sababli asoslantirish kerak: kasalligi, mulkiy vasiy yoki homiylikdagi shaxs bilan o'zgarishi, tushunmovchiliklar yuzaga kelishi, turar-joy o'zgarishi va boshqalar. Vasiylik va homiylik organi vasiy va homiylarni o'z vazifasidan ozod qilish haqida qaror chiqaradi. Shu bilan birga, vasiy va homiy o'z vazifasidan chetlatilishi va boshqa shaxs bilan almashtirilishi ham mumkin.[3] Ushbu holatlarni ayniqsa bolalarni oilaga tarbiyaga berish yoki tarbiyaga olish munosabatlarda ko'rishimiz mumkin. Fikrimizcha olimaning mulohazalari to'g'ri chunki oilaga tarbiyaga berish munosabatlari tutingan ota-onaning huquq va manjuriyatlar quyidagicha ko'rishimiz mumkin tutingan ota-ona oz majburiyatini suiiste'mol qilib to'liq ravishda bajarmasa va o'z vazifasini oz manfaati yo'lida yoki g'arazli niyatda bajarsa, tarbiyaga olingan bolani qarovsiz, zarur yordamisiz qoldirsa tutingan ota-ona vazifasidan chetlatiladi. Bunda hollarda vasiylik va homiylik organi ota-onani vazifasidan ozod qilish bilan birgalikda uni javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Tutingan ota-onaning aybi bo'lmaganda ham o'z vazifasidan chetlatilishi mumkin. Masalan, ota-ona da yetarli bilim, malaka, tajriba va pedagogik qobiliyat yetarli darajada bo'lmasa yoki bola bilan ota-ona o'rtasida o'zaro hurmat vazifasidan chetlashtrishga asos bo'ladi. Qonunchilikka muvofiq oilaga tarbiyaga olingan bolalarning umumiy soni o'z bolalari va oila tarkibiga olingan bolalar bilan birgalikda qoidaga ko'ra 8 nafardan oshmasligi kerak.[4] Qonunchilikda belgilangani kabi oilaga tarbiyaga olingan bolalarni soni aniq belgilab qo'yilganlini ko'rishimiz mumkin. Agar u belgilangan tartibni buzsa shartnomani bekor bo'lishiga sabab bo'ladi.

Xulosa

Yetim va ota-ona vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtrish masalasi bu davlat va uning barcha organlarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Vasiylik va homeylik organi xodimlari qonunchilikda berilgan vakolatlar doirasida harakat qilishlari zarur. Biroq bu faolyat mavjud oilaviy muhitni buzishga unga salbiy ta'sir ko'rsatishga qaratilmasligi asosiysi esa bolaning huquq va manfaatlariga jiddiy putur yetkazmasligi zarur.

References:

1. Yuldasheva. Sh. R. Fuqarolik va oila huquqida vasiylik va homiylikni mohiyati uni amalga oshirish usullari: yurid. fan. nomz. diss....-Toshkent: TDYU,2005. 87 -bet
2. O'zbekiston Respublikasi oila kodeksi. - Toshkent Adolat,2018 200-b.
3. Voyaga yetmagan bolalarni farzandlikka va bolalarni tarbiyaga olish (patranat) to'g'risidagi nizom. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1999 yil 12 apreldagi "O'zbekiston Respublikasining oila kodeksini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan meyoriy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 171 son qarori //O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari to'plami 1999, 4 son, 18 modda.

